

**KAJIAN LINGKUNGAN PROYEK KONSTRUKSI
(STUDI KASUS: PROYEK PEMBANGUNAN RUMAH 2 LANTAI,
JL. A. MAPPANYOMPA, KOTA PALOPO)**

REVALINA

2302322201027

**PROGRAM STUDI SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
PALOPO**

2025

ABSTRAK

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan berjudul “Kajian Lingkungan Proyek Konstruksi (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Rumah 2 Lantai di Jl. A. Mappanyompa, Kota Palopo)” ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik serta untuk menambah pemahaman penulis mengenai penerapan kajian lingkungan pada proyek konstruksi berskala kecil.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mengkaji potensi dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan pembangunan rumah dua lantai, khususnya terhadap lingkungan fisik, sosial, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Meskipun proyek yang dikaji tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang wajib menyusun AMDAL, kajian lingkungan tetap diperlukan sebagai upaya preventif dalam meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar serta mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat keterbatasan, baik dari segi data maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Teknik Sipil, serta dapat menjadi bahan pembelajaran dalam memahami kajian lingkungan pada proyek konstruksi skala kecil.

Palopo, 3 Desember 2025

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan konstruksi bangunan gedung, termasuk pembangunan rumah tinggal dua lantai, merupakan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar apabila tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Kondisi eksisting lahan serta karakteristik lingkungan sekitar menjadi faktor penting yang memengaruhi jenis dan tingkat dampak lingkungan yang dapat timbul. Pembangunan rumah dua lantai yang berlokasi di Jl. A. Mappanyompa, Kota Palopo melibatkan berbagai tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari pekerjaan persiapan lahan, pekerjaan struktur, arsitektur, hingga pekerjaan finishing. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi dampak lingkungan, antara lain kebisingan, debu, limbah konstruksi, gangguan lalu lintas lokal, serta risiko keselamatan kerja.

Proyek ini berada di kawasan permukiman yang sedang berkembang sehingga interaksi antara aktivitas konstruksi dengan masyarakat sekitar tidak dapat dihindari. Lokasi pembangunan merupakan lahan bekas rawa yang telah dilakukan penimbunan dan berada di wilayah yang relatif dekat dengan kawasan pesisir atau laut. Kondisi tersebut menimbulkan karakteristik lingkungan khusus, terutama terkait stabilitas tanah, sistem drainase, serta potensi terjadinya genangan air. Aktivitas penggunaan alat berat ringan, pengangkutan material, serta pekerjaan pengecoran dan pembangunan struktur berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap kenyamanan lingkungan, kualitas udara, dan ketertiban lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi menjadi hal yang sangat penting.

Meskipun pembangunan rumah dua lantai tidak termasuk dalam kategori proyek berskala besar yang wajib menyusun dokumen Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL), kegiatan ini tetap harus memperhatikan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembangunan pada lahan bekas rawa dan di area yang berdekatan dengan laut memerlukan perhatian khusus terhadap aspek lingkungan, seperti pengelolaan air permukaan, kualitas tanah timbunan, serta perlindungan lingkungan permukiman di sekitarnya. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, proyek konstruksi skala kecil hingga menengah tetap memerlukan kajian lingkungan sederhana untuk mengidentifikasi potensi dampak serta merumuskan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan kajian lingkungan pada proyek renovasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi potensi dampak lingkungan yang dapat timbul pada setiap tahapan proyek.
- b. Menganalisis dan mengkaji tingkat signifikansi dampak yang berkaitan dengan aspek sosial, fisik, dan kimia lingkungan.
- c. Menyajikan rangkuman teori, regulasi, dan standar yang menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada proyek konstruksi berskala kecil.
- d. Memberikan rekomendasi pengelolaan dan mitigasi lingkungan yang dapat diterapkan agar pelaksanaan renovasi berjalan dengan aman, efisien, dan minim gangguan bagi lingkungan sekitar.

BAB II

TINJAUAN TEORI DAN KEBIJAKAN

2.1 Studi dan Teori Terkait Analisis Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada kegiatan pembangunan. Menurut Barus (2018), AMDAL merupakan kajian sistematis untuk menilai dampak penting yang ditimbulkan oleh suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan keputusan. Soeprapto (2002) menegaskan bahwa kajian dampak lingkungan idealnya dilakukan sejak tahap perencanaan agar dampak negatif dapat dicegah atau diminimalkan.

Untuk kegiatan pembangunan yang tidak termasuk dalam kategori wajib AMDAL, dikenal instrumen pengelolaan lingkungan berupa UKL–UPL dan SPPL. Glasson, Therivel, dan Chadwick (2012) menyatakan bahwa dokumen pengelolaan lingkungan untuk kegiatan skala kecil dan menengah berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan daya dukung lingkungan. Penelitian oleh Sari dan Putra (2019) menunjukkan bahwa penerapan UKL–UPL pada proyek konstruksi di kawasan permukiman mampu mengurangi keluhan masyarakat terkait debu, kebisingan, dan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari.

Munn (1979) mengelompokkan dampak lingkungan kegiatan pembangunan ke dalam beberapa aspek, yaitu dampak fisik-kimia, biologi, serta sosial ekonomi. Pada proyek pembangunan rumah dua lantai yang berlokasi di lahan bekas rawa dan dekat kawasan pesisir, aspek fisik-kimia seperti perubahan tata air, potensi genangan, penurunan tanah, serta kualitas air menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian utama. Dalam konteks pembangunan rumah tinggal, dampak yang paling dominan umumnya berupa kebisingan, pencemaran udara akibat debu, limbah material konstruksi, serta

gangguan terhadap kenyamanan masyarakat sekitar. Hadi (2016) menyatakan bahwa aktivitas konstruksi di wilayah perkotaan memerlukan pengelolaan yang baik agar dampaknya tidak menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

Sejumlah penelitian terdahulu juga menunjukkan efektivitas penerapan dokumen lingkungan dalam mengurangi dampak kegiatan konstruksi. Firdaus et al. (2017) menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL pada proyek infrastruktur berskala besar mampu menekan dampak signifikan melalui tindakan mitigasi, seperti manajemen limbah, pengendalian erosi, dan pengaturan lalu lintas konstruksi. Sementara itu, penelitian oleh Rahmawati (2021) mengenai kajian lingkungan pada proyek bangunan gedung skala kecil menyimpulkan bahwa meskipun dampaknya bersifat lokal dan sementara, kegiatan konstruksi tetap memerlukan perencanaan pengelolaan lingkungan sederhana, terutama dalam pengendalian limbah, debu, dan penerapan keselamatan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa kajian lingkungan tetap relevan untuk diterapkan pada proyek pembangunan rumah dua lantai.

2.2 Kebijakan, Regulasi, dan Standar Terkait Kajian Lingkungan

Pelaksanaan kajian lingkungan di Indonesia, termasuk AMDAL, UKL–UPL, maupun SPPL, diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi setiap kegiatan pembangunan. Regulasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Adapun peraturan dan standar utama yang menjadi landasan kajian lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH),
Undang-undang ini mengatur prinsip pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan, kewajiban setiap rencana usaha atau kegiatan untuk

melakukan kajian dampak lingkungan, mekanisme AMDAL, UKL–UPL, dan izin lingkungan, serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan pembangunan wajib mempertimbangkan keberlanjutan ekologi, sosial, dan ekonomi.

- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan ini mengatur kriteria kegiatan yang wajib AMDAL, wajib UKL–UPL, dan yang cukup dilengkapi dengan SPPL, menjelaskan proses penyusunan, penilaian, dan persetujuan dokumen lingkungan, serta menetapkan parameter kajian dampak bagi berbagai jenis kegiatan konstruksi, termasuk pengelolaan limbah, kualitas udara, air, dan kebisingan. Pada proyek berskala kecil seperti pembangunan rumah dua lantai, kegiatan umumnya dikategorikan sebagai kegiatan berisiko rendah sehingga cukup dilengkapi dengan SPPL atau kajian lingkungan sederhana, namun tetap wajib mengikuti prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Lingkungan Hidup)
Undang-undang ini menyederhanakan sistem perizinan lingkungan dan memperjelas bahwa AMDAL diwajibkan untuk kegiatan berisiko tinggi, UKL–UPL untuk risiko menengah, dan SPPL untuk risiko rendah. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah proses konstruksi skala kecil tanpa mengurangi pengendalian dampak lingkungan.
- d. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan PP No.16 tahun 2021
Peraturan ini mengatur penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk pembangunan rumah dua lantai, dengan ketentuan persyaratan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan. Selain itu, diatur pula kewajiban pemilik bangunan untuk menjaga fungsi bangunan serta

ketentuan perizinan pembangunan dan pemanfaatan bangunan. Meskipun tidak secara langsung mengatur dampak lingkungan, peraturan ini berkaitan dengan kajian lingkungan untuk memastikan pelaksanaan konstruksi sesuai standar keselamatan dan kenyamanan.

- e. Peraturan Menteri LHK No.4 Tahun 2021 tentang Dokumen Lingkungan Hidup

Peraturan ini merupakan pedoman teknis penyusunan AMDAL, UKL–UPL, dan SPPL yang mencakup format dokumen, tata cara penilaian, komponen kajian, serta jenis kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan.

- f. Peraturan Menteri PURP No.10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Peraturan ini mewajibkan setiap proyek konstruksi menerapkan manajemen risiko keselamatan, penggunaan alat pelindung diri (APD), pengelolaan area kerja, serta perlindungan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

- g. Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait lingkungan konstruksi

Beberapa SNI yang berkaitan dengan kajian lingkungan konstruksi adalah:

1. SNI 19-2454-2002 tentang kebersihan tempat kerja konstruksi;
2. SNI 7231:2009 terkait kebisingan lingkungan;
3. SNI 19-7119-2005 tentang kualitas udara ambien;
4. SNI 03-3241-1994 manajemen limbah konstruksi.

Standar ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pengendalian dampak fisik seperti debu, getaran, dan kebisingan.

- h. Peraturan Daerah terkait lingkungan dan persampahan

Setiap daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pengelolaan sampah, ketentuan pembangunan dan renovasi, etika lingkungan daerah, serta ketentuan izin usaha atau kegiatan. Pada proyek konstruksi berskala kecil seperti pembangunan rumah tinggal dua lantai, Perda tentang persampahan dan Perda bangunan gedung umumnya dijadikan rujukan dalam pengelolaan dan pembuangan limbah material

konstruksi, pengaturan waktu kerja, serta penyelenggaraan pembangunan di lingkungan permukiman.

Regulasi dan standar tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada proyek pembangunan rumah dua lantai agar kegiatan konstruksi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan lingkungan sekitar.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROYEK

3.1 Gambaran Umum Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu studi ilmiah. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan, menguji hipotesis, atau mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang fenomena. Metode ini bisa berbeda-beda tergantung pada bidang ilmu pengetahuan, objek studi, serta tujuan penelitian itu sendiri. Umumnya, metode penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: kuantitatif, yang mengutamakan pengukuran numerik dan analisis statistik untuk menguji hubungan atau perbandingan antar variabel; dan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang pengalaman dan pandangan subjektif melalui observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Dalam penggunaannya, pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. Misalnya, penelitian kuantitatif mungkin lebih cocok untuk proyek yang membutuhkan data konkret dan bisa diukur secara langsung, seperti efektivitas suatu intervensi medis atau tingkat kepuasan pengguna terhadap suatu produk. Sementara itu, penelitian kualitatif lebih sesuai untuk menjelajahi topik yang kompleks seperti dinamika sosial, persepsi masyarakat, atau pengalaman individu yang tidak dapat mudah diquantifikasi. Dalam banyak kasus, peneliti juga dapat memilih pendekatan mixed methods, yang mengkombinasikan kedua metode tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan multidimensional tentang suatu masalah.

Pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan melalui berbagai metode dan sumber, tergantung pada tujuan dan desain studi. Data primer dan data sekunder merupakan dua jenis sumber data yang umum digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber

aslinya untuk keperluan penelitian tertentu. Ini termasuk data yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan eksperimen, yang memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang paling relevan dan spesifik terhadap pertanyaan penelitian yang sedang diteliti. Sebaliknya, data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh orang lain atau untuk tujuan lain yang tidak langsung terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Contoh dari penggunaan data sekunder termasuk analisis data yang dipublikasikan, seperti sensus populasi, laporan pemerintah, atau hasil penelitian sebelumnya yang dipublikasikan. Selain itu, pengumpulan data dengan pendekatan partisipatif merupakan strategi yang melibatkan interaksi langsung dengan komunitas atau kelompok yang diteliti (Marzaman dkk, 2021; Nurhijrah dkk, 2021; Fisur & Marzaman, 2018; Nurhijrah & Fisur, 2019, Fisur dkk, 2023; Marzaman dkk, 2019). Metode ini sering digunakan dalam penelitian sosial dan pembangunan, di mana peneliti bekerja bersama partisipan sebagai mitra dalam proses penelitian (Fisur, 2016; Fisur, 2018). Pendekatan ini tidak hanya memperoleh data melalui dialog dan diskusi tetapi juga melibatkan partisipan dalam merancang pertanyaan penelitian, menginterpretasi hasil, dan bahkan dalam beberapa kasus, dalam penulisan laporan penelitian. Pendekatan partisipatif ini menghargai pengetahuan lokal dan memperkuat kapasitas komunitas, sehingga sering dianggap lebih etis dan mendapatkan hasil yang lebih bermakna dan akurat dari sudut pandang subjek penelitian. Dengan perkembangan teknologi, pengumpulan data melalui perangkat smartphone responden telah menjadi semakin populer. Teknologi seperti Google Maps Timeline memanfaatkan GPS untuk melacak dan merekam lokasi dan pergerakan individu, yang dapat menjadi sumber data yang sangat berharga untuk studi tentang perilaku mobilitas dan pola perjalanan (Fisur, dkk, 2024). Peneliti dapat meminta partisipan untuk berbagi data lokasi mereka dari aplikasi ini, yang kemudian dapat digunakan untuk analisis dalam penelitian transportasi, perencanaan urban, epidemiologi, dan banyak bidang lainnya. Metode ini memungkinkan pengumpulan data yang

sangat detail dan berkelanjutan tanpa intervensi yang signifikan dari peneliti atau responden, membuatnya ideal untuk studi jangka panjang dan dinamis.

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan ilmiah yang menekankan pada pengumpulan dan analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan terukur. Dalam studi-studi mobilitas Gen-Z di Indonesia, pendekatan ini digunakan secara konsisten untuk memahami pola perjalanan harian berdasarkan variabel-variabel seperti kepadatan dan keberagaman lahan, gender, dan tujuan perjalanan. Misalnya, Fisu et al. (2024a) dan Fisu et al. (2023) menerapkan analisis MANOVA untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel spasial terhadap frekuensi dan jarak tempuh perjalanan harian menggunakan data Google Maps Timeline. Penelitian lainnya oleh Fisu dkk (2024b) dan Fisu (2025) juga mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik mobilitas Gen-Z secara spasial dan temporal. Keempat paper tersebut menunjukkan bagaimana metode kuantitatif dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan berbasis data terhadap dinamika mobilitas perkotaan generasi muda.

Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penelusuran makna, pengalaman, dan perspektif para partisipan, dengan menekankan konteks dan narasi yang kaya. Dalam studi “Kambo Tourism Village Masterplan: Community Participation in Tourism Development” (Fisu et al., 2024c), pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam perencanaan kawasan wisata melalui metode Delphi dan wawancara mendalam. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman konteks lokal, aspirasi warga, dan dinamika sosial dalam proses perencanaan partisipatif. Dengan demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menangkap dimensi subjektif dan interaktif yang tidak bisa dijangkau oleh metode kuantitatif.

Studi literatur adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis berbagai temuan dari penelitian-penelitian terdahulu guna membangun pemahaman teoritis dan menemukan celah penelitian yang relevan untuk dikembangkan. Dalam konteks studi "Rethinking Gen-Z Mobility: A Comparative Study of Travel Behavior Across Developed and Developing Nations" (Fisu et al., 2024e), studi literatur digunakan secara sistematis untuk mengkaji berbagai pendekatan terhadap perilaku mobilitas generasi muda di berbagai negara. Penulis mengulas beragam sumber dari bidang perencanaan transportasi, geografi, dan studi perilaku, termasuk konsep *third place*, pengaruh teknologi digital, serta konteks pembangunan negara maju dan berkembang. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya memperkuat dasar konseptual, tetapi juga merumuskan kerangka komparatif yang mendasari analisis lintas-negara terhadap perilaku perjalanan Gen-Z.

3.2 Gambaran Umum Proyek

Proyek yang menjadi objek kajian dalam laporan ini adalah Proyek Pembangunan Rumah Tinggal Dua Lantai yang berlokasi di Jl. A. Mappanyompa, Kota Palopo. Proyek ini merupakan kegiatan konstruksi bangunan gedung berskala kecil dengan fungsi utama sebagai rumah tinggal. Luas lahan pembangunan kurang lebih 15 meter × 10 meter.

Pelaksanaan pembangunan dimulai pada bulan Februari dengan target penyelesaian pada bulan Desember. Namun, hingga bulan September (saat kajian ini dilakukan), proyek masih dalam tahap pelaksanaan dan belum mencapai tahap finishing akibat beberapa kendala yang dihadapi selama proses konstruksi.

Proyek ini dikerjakan oleh empat orang tenaga kerja (tukang) dan selama proses pembangunan tidak menggunakan alat berat. Seluruh kegiatan

konstruksi dilaksanakan dengan menggunakan peralatan konstruksi ringan yang umum digunakan pada pembangunan rumah tinggal.

Pengelolaan limbah konstruksi dilakukan secara sederhana menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Limbah padat berupa puing dan sisa material kayu hasil kegiatan konstruksi dibakar di area yang berada tepat di samping lokasi proyek, mengingat ketersediaan ruang yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Di samping area pembakaran kayu, disediakan lubang khusus yang digunakan untuk membuang limbah konstruksi lainnya, yang kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari timbunan untuk meratakan permukaan lahan di sekitar proyek.

3.3 Gambaran Umum Lingkungan di Sekitar Proyek

Lokasi proyek pembangunan rumah dua lantai berada di kawasan permukiman, dengan lingkungan sekitar yang didominasi oleh rumah tinggal warga. Aktivitas pembangunan berlangsung berdekatan dengan area hunian masyarakat, sehingga keberadaan proyek berada dalam lingkup lingkungan permukiman aktif.

Lahan tempat berdirinya bangunan merupakan lahan bekas rawa yang telah dilakukan penimbunan sebelum kegiatan pembangunan dimulai. Selain itu, lokasi proyek berada hampir berdekatan dengan kawasan laut, sehingga memiliki karakteristik lingkungan pesisir. Kondisi tersebut memengaruhi karakter tanah dan kondisi hidrologi di sekitar lokasi proyek, terutama terkait dengan stabilitas tanah hasil timbunan dan potensi genangan air.

Lingkungan fisik di sekitar lokasi proyek pada umumnya berupa lahan permukiman dengan permukaan tanah yang relatif datar. Kegiatan konstruksi dilakukan tanpa penggunaan alat berat, sehingga aktivitas proyek lebih bersifat manual dan terbatas pada area lahan pembangunan. Akses menuju

lokasi proyek menggunakan jalan lingkungan yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dalam aktivitas sehari-hari.

3.4 Dokumentasi Proyek

Gambar 3.1 Proses pekerjaan plester pada lantai 1

Gambar 3.2 Tampak depan proyek konstruksi

Gambar 3.3 dan Gambar 3.4 Tampilan satelit lokasi proyek

Gambar 3.5 dan Gambar 3.6 Kondisi lingkungan sekitar proyek

Gambar 3.7 Area penampungan dan pengelolaan limbah proyek

Gambar 3.8 Dokumentasi kegiatan observasi di area proyek

BAB IV

KEGIATAN SEBAGAI SUMBER DAMPAK

4.1 Pra Konstruksi

a. Kegiatan Persiapan dan Penataan Lahan

Kegiatan persiapan dan penataan lahan pada proyek pembangunan rumah dua lantai meliputi pembersihan area proyek dan penataan awal lahan bekas rawa yang telah ditimbun. Kegiatan ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap komponen fisik lingkungan, terutama perubahan kondisi permukaan tanah dan tata air lokal. Selain itu, aktivitas awal di lokasi proyek dapat menimbulkan gangguan ringan terhadap kenyamanan masyarakat sekitar, meskipun dampaknya bersifat sementara dan terbatas.

4.2 Konstruksi

a. Kegiatan Pembangunan Struktur Bangunan

Kegiatan pembangunan struktur bangunan, khususnya pada pembangunan lantai dua dan pekerjaan plester lantai satu, berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara ambien akibat debu dari aktivitas pengadukan dan pemasangan material. Selain itu, penggunaan peralatan kerja manual dapat menimbulkan kebisingan, meskipun pada tingkat yang relatif rendah karena tidak menggunakan alat berat.

Dari aspek keselamatan kerja, kegiatan ini memiliki potensi risiko bagi tenaga kerja konstruksi, seperti risiko jatuh atau cedera ringan, terutama pada pekerjaan di ketinggian. Dampak terhadap masyarakat sekitar bersifat tidak langsung dan umumnya berupa gangguan kenyamanan sementara.

b. Kegiatan Pengangkutan dan Penataan Material Konstruksi

Pengangkutan material konstruksi menuju lokasi proyek dilakukan melalui jalan lingkungan yang juga digunakan oleh masyarakat sekitar. Kegiatan ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap transportasi lingkungan, seperti meningkatnya aktivitas lalu lintas lokal dalam skala kecil. Selain itu, terdapat potensi gangguan kenyamanan masyarakat akibat aktivitas keluar-masuk material.

C. Kegiatan Pengelolaan Limbah Konstruksi

Pengelolaan limbah konstruksi pada proyek ini meliputi pembakaran sisa material kayu di area samping proyek serta pemanfaatan sisa material semen untuk timbunan lahan. Kegiatan pembakaran kayu berpotensi menimbulkan dampak terhadap kualitas udara, terutama berupa asap dan bau, meskipun dilakukan dalam skala terbatas. Sementara itu, pemanfaatan limbah material untuk timbunan dapat memengaruhi kondisi fisik tanah, namun juga berfungsi untuk meratakan permukaan lahan di sekitar proyek.

Dari aspek sosial, kegiatan ini dapat menimbulkan persepsi tertentu dari masyarakat sekitar apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan selama proses berlangsung.

4.3 Operasi

a. Aktivitas Hunian Rumah Tinggal

Pada tahap pasca-konstruksi, ketika bangunan telah selesai dan difungsikan sebagai rumah tinggal, potensi dampak lingkungan cenderung menurun dibandingkan tahap konstruksi. Dampak yang mungkin timbul berkaitan dengan peningkatan timbunan sampah rumah tangga, penggunaan air bersih, serta aktivitas domestik penghuni. Dampak tersebut bersifat lokal dan dapat dikelola melalui perilaku hidup bersih serta pengelolaan lingkungan yang baik.

BAB V

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN PROYEK

5.1 Perkiraan Dampak Lingkungan

Perkiraan dampak lingkungan disusun berdasarkan identifikasi kegiatan proyek pembangunan rumah dua lantai di Jl. A. Mappanyompa, Kota Palopo, yang meliputi tahap pra-konstruksi dan tahap konstruksi. Perkiraan dampak ini merupakan hasil penjabaran dari matriks identifikasi dampak yang telah disusun sebelumnya.

a. Dampak Sosial

Pada tahap pra-konstruksi dan konstruksi, aktivitas pembangunan rumah dua lantai berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa gangguan kenyamanan masyarakat sekitar. Aktivitas mobilisasi material, pekerjaan struktur, dan pekerjaan plesteran dapat menimbulkan kebisingan ringan serta debu yang dirasakan oleh warga sekitar lokasi proyek. Namun, karena proyek berada di kawasan permukiman yang masih berkembang dan melibatkan jumlah tenaga kerja yang terbatas (empat orang tukang), dampak sosial yang ditimbulkan bersifat lokal dan sementara.

b. Dampak Fisik Lingkungan

Dampak fisik lingkungan yang diperkirakan timbul terutama berkaitan dengan kondisi tanah, udara, dan tata air. Lokasi proyek yang merupakan lahan bekas rawa dan telah dilakukan penimbunan berpotensi mengalami perubahan kondisi permukaan tanah serta potensi genangan air sementara. Selain itu, aktivitas konstruksi berpotensi menimbulkan debu dari pengadukan semen, pemotongan material, serta pekerjaan plesteran. Pembakaran limbah kayu bekas konstruksi juga berpotensi menimbulkan asap yang dapat menurunkan kualitas udara di sekitar lokasi proyek.

c. Dampak Kimia

Dampak kimia yang diperkirakan muncul berasal dari sisa material konstruksi seperti semen dan bahan bangunan lainnya. Pembuangan sisa semen ke area timbunan berpotensi memengaruhi karakteristik tanah,

terutama pada lapisan permukaan. Namun, pada proyek ini, material tersebut dimanfaatkan untuk meratakan lahan sehingga dampak yang ditimbulkan relatif kecil dan bersifat lokal.

d. Dampak Kesehatan dan Keselamatan

Aktivitas konstruksi berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan, baik bagi pekerja maupun masyarakat sekitar. Debu, asap pembakaran kayu, serta aktivitas kerja di ketinggian pada pembangunan lantai dua menjadi sumber potensi risiko. Oleh karena itu, penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan dan gangguan Kesehatan.

5.2 Telaah Dampak Lingkungan

Telaah dampak lingkungan dilakukan untuk menilai tingkat signifikansi dari dampak yang diperkirakan serta kemampuan lingkungan dalam menerima dampak tersebut.

a. Telaah Dampak Sosial

Dampak sosial yang timbul selama kegiatan konstruksi bersifat sementara dan tidak signifikan. Gangguan kebisingan dan debu masih dalam batas wajar serta dapat ditoleransi oleh masyarakat sekitar. Tidak terdapat konflik sosial yang signifikan antara pelaksana proyek dan warga sekitar selama proses pembangunan berlangsung.

b. Telaah Dampak Fisik Lingkungan

Dari aspek fisik lingkungan, dampak yang muncul tidak bersifat permanen dan dapat dikendalikan. Tidak digunakannya alat berat selama proses konstruksi memberikan dampak positif berupa minimnya getaran dan kebisingan berat. Penimbunan tanah dilakukan secara bertahap sehingga risiko erosi dan genangan dapat diminimalkan.

c. Telaah Dampak Kimia

Dampak kimia yang timbul akibat sisa material konstruksi relatif kecil dan bersifat lokal. Pemanfaatan sisa material semen untuk perataan lahan dapat mengurangi volume limbah konstruksi. Dengan pengelolaan

sederhana, dampak kimia tidak menimbulkan pencemaran yang signifikan terhadap lingkungan sekitar.

d. Telaah Dampak Kesehatan dan Keselamatan

Risiko terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dapat diminimalkan melalui penerapan prinsip K3, seperti penggunaan alat pelindung diri dan pengaturan area kerja. Dengan jumlah pekerja yang terbatas dan aktivitas konstruksi yang dilakukan secara manual, potensi risiko dapat dikendalikan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian lingkungan pada Proyek Pembangunan Rumah Dua Lantai di Jl. A. Mappanyompa, Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan konstruksi yang dilakukan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar, baik dari aspek fisik, sosial, maupun kesehatan dan keselamatan. Dampak yang muncul terutama berupa debu, kebisingan ringan, perubahan kondisi tanah akibat penimbunan pada lahan bekas rawa, serta timbulan limbah konstruksi.

Namun demikian, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek ini bersifat lokal, sementara, dan tidak signifikan, mengingat skala proyek yang relatif kecil, jumlah tenaga kerja yang terbatas, serta tidak digunakannya alat berat selama proses konstruksi. Dengan penerapan pengelolaan lingkungan sederhana dan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dampak negatif yang muncul dapat diminimalkan dan dikendalikan dengan baik.

Kajian lingkungan ini menunjukkan bahwa meskipun proyek pembangunan rumah dua lantai tidak diwajibkan menyusun dokumen AMDAL, perhatian terhadap aspek lingkungan tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya menjaga kenyamanan lingkungan permukiman dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan analisis dampak lingkungan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan rumah dua lantai adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan limbah konstruksi perlu dilakukan dengan lebih tertib, terutama untuk limbah sisa material dan kayu, agar tidak menimbulkan gangguan kualitas udara dan lingkungan sekitar.

- b. Aktivitas pembakaran limbah kayu sebaiknya dikendalikan atau dibatasi waktunya untuk meminimalkan dampak asap terhadap masyarakat di sekitar lokasi proyek.
- c. Pekerjaan konstruksi hendaknya dilakukan sesuai dengan jam kerja yang wajar agar tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar.
- d. Penerapan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seperti penggunaan alat pelindung diri oleh pekerja, perlu terus diperhatikan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.
- e. Perlu dilakukan pengaturan drainase sederhana di sekitar lokasi proyek untuk mengantisipasi potensi genangan air, mengingat lokasi proyek berada di lahan bekas rawa dan dekat dengan kawasan pesisir.

Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan pelaksanaan proyek pembangunan rumah dua lantai dapat berjalan dengan lebih aman, tertib, dan ramah lingkungan, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang berarti bagi lingkungan dan masyarakat sekitar

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., Fisur, A. A., & Didiharyono, D. (2019). Analisis Potensi Ekosistem Mangrove Sebagai Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi). *Prosiding*, 4(1).
- Barus, B. (2018). *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Didiharyono, D., Syukri, M., Fisur, A. A., & Apriyanto, A. (2024). Modelling and mapping the poverty levels with applied spatial regression model in South Sulawesi province of Indonesia. *Journal of Social Economics Research*, 11(1), 32-44.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. (2022). *Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Proyek Pembangunan RSUD Kelas B Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
- Firdaus, A., Nugroho, S., & Prasetyo, A. (2017). Evaluasi penerapan AMDAL pada proyek infrastruktur terhadap pengendalian dampak lingkungan. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 23(2), 85–94.
- Fisur, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). How do young people move around in urban spaces?: Exploring trip patterns of generation-Z in urban areas by examining travel histories on Google Maps Timeline. *Travel Behaviour and Society*, 34, 100686.
- Fisur, A. A., & Dahlan, A. (2021). Kanal Jongaya-Pannampu: Potensi Transportasi Alternatif di Makassar: Jongaya-Pannampu Canals: Alternative Transportation Potential in Makassar. Pena Persada CV.
- Fisur, A. A. (2016). Analisis dan Konsep Perencanaan Kawasan Pelabuhan Kota Penajam Sebagai Pintu Gerbang Kab. Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 1(2), 125-136.

- Fisu, A. A. (2016). Potensi Demand Terhadap pengembangan Kanal Jongaya & Panampu Sebagai Moda Transportasi (Waterway) di Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 3(3), 285-298.
- Fisu, A. A. (2018). Analisis Lokasi Pada Perencanaan Terminal Topoyo Mamuju Tengah. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 3(1), 1-12.
- Fisu, A. A. (2025). *Rute Sunyi dan Jalan Terjal: Transportasi Pedesaan Indonesia (Silent Route and Rugged Path: Rural Transportation in Indonesia)*. Penerbit Shofia.
- Fisu, A. A., Hafid, Z., Humang, W. P., & Natsir, R. (2022). Application of The PPP Scheme on The Tourism-Transportation, Case Study: The Concept Of Palopo City Tourism. *PENA TEKNIK: jurnal ilmiah ilmu-ilmu Teknik*, 7(1), 35-52.
- Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). Pemetaan Partisipatif Kampung Pesisir Kelurahan Tallo Kota Makassar. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 22-28.
- Fisu, A. A., Rakhman, A., & Saputri, A. (2020). Analisis Pengaruh Keberadaan Pelabuhan Terhadap Perekonomian Di Pulau Sulawesi. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 5(2), 54-63.
- Fisu, A. A., Hafid, Z. A., Marzaman, L. U., Didiharyono, D., Mapped, U. U., Hadi, A., & Manuhung, S. (2023). Community-Based Kambo Tourism Area Planning With a Participatory Planning Approach. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 174-188.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2025). Gen-Z and individual third spaces: Examining youth mobility in urban areas in the context of space and time. *Cities*, 161, 105889.
- Fisu, A. A., Syabri, I., & Andani, I. G. A. (2024). Urban dynamics and Gen-Z mobility: The influence of land use diversity and density on daily trip patterns in Indonesia. *Sustainable Futures*, 8, 100388.

- Fisu, A. A., Lakatupa, G., Hafid, Z. A., Umar, F., Fathussalam, A., Nurjannah, N., ... & Dahlan, A. Kambo tourism village masterplan: Community participation in tourism development. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12).
- Fisu, Amiruddin Akbar, Ibnu Syabri, I. Gusti Ayu Andani, and Windra Priatna Humang. "Rethinking Gen-Z mobility: A comparative study of travel behavior across developed and developing nations." *Journal of Infrastructure, Policy and Development* 8, no. 9 (2024).
- Glasson, J., Therivel, R., & Chadwick, A. (2012). *Introduction to Environmental Impact Assessment* (4th ed.). London: Routledge.
- Hadi, S. P. (2016). *Manajemen Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z. A., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2019). Place Making Workshop Batupasi Sub District Palopo City. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 1-8.
- Marzaman, L. U., Hafid, Z., Fisu, A. A., & Nurhijrah, N. (2021). Planning Concept of Lalebbata: Combining Heritage, Policy and Participation. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 6(1), 39-47.
- Munn, R. E. (1979). *Environmental Impact Assessment: Principles and Procedures*. Toronto: John Wiley & Sons.
- Nurhijrah, N., & Fisu, A. A. (2019). Place memory masyarakat pada bangunan cagar budaya di kota palopo. *RUAS*, 17(2), 63-70.
- Nurhijrah, N., Fisu, A. A., Marzaman, L. U., & Hafid, Z. (2021). KONSEP PENATAAN KAWASAN LALEBBATA SEBAGAI KAWASAN HERITAGE DI KOTA PALOPO. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(1), 62-72.
- Rahmawati, D. (2021). Kajian lingkungan pada proyek bangunan gedung skala kecil di kawasan permukiman. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 17(1), 45–53.

- Sari, N., & Putra, R. (2019). Penerapan UKL-UPL pada proyek konstruksi permukiman dan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. *Jurnal Teknik Sipil*, 14(3), 201–210.
- Soeprapto, R. (2002). *Analisis Dampak Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454-2002 tentang Kebersihan Tempat Kerja Konstruksi.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 7231:2009 tentang Kebisingan Lingkungan.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-7119-2005 tentang Kualitas Udara Ambien.
- Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-3241-1994 tentang Pengelolaan Limbah Konstruksi.
- Tufail, D. N., Neowa, H. S., & Fisu, A. A. (2023). Identification of Fire Disaster Vulnerability in Karang Rejo Sub-District, Balikpapan Central District. *PENA TEKNIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 8(1), 62-77.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.